

2019

MANTENIMIENTO AERONÁUTICO

MANTENIMIENTO AERONÁUTICO.

ESCUELA DE CAPACITACION DE SUB OFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA
CURSO DE CAPACITACIÓN DE SUB OFICIALES EN EL GRADO DE COMANDO III-03-2019¹

Con el paso de los años, el avión se ha convertido en uno de los medios de transporte más rápido y más seguro. Sin embargo, tras las finas estelas dejadas por estos equipos, se esconden miles de horas de trabajo que aseguran su correcto funcionamiento, es por ello que surge el mantenimiento aeronáutico o MRO (Maintenance, Repair and Overhaul, en sus siglas en inglés) este aspecto siempre ha sido uno de los puntos más delicados de la aviación, debido a las altas normas de exigencias que existen para mantener una aeronave operativa. (Ferreira, 2019)

El mantenimiento aeronáutico como la columna vertebral de la aviación en Honduras, nace debido a la necesidad de nuestro país de acorde a la primera adquisición de aviones en el año de 1920, siendo Honduras el segundo país centroamericano en adquirir un aeroplano, los técnicos de mantenimiento de aeronaves son los encargados de inspeccionar, realizar y

Ilustración 1 Practica Curso de Capacitación de Sub Oficiales en el Grado De Comando III-03-2019

supervisar el mantenimiento preventivo, correctivo y alteración de los sistemas de las aeronaves. (Martinez, 2013)

Específicamente en la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), es el hogar y cuna donde hombres y mujeres se forman los técnicos de mantenimiento aeronáutico en la Escuela “Coronel Gustavo Zeron Cruz”, ubicada en el departamento

¹ Artículo en Colaboración con la Escuela De Capacitación De Sub Oficiales de la Fuerza Aérea Hondureña, Curso de Capacitación de Sub Oficiales en el Grado De Comando III-03-2019

Ilustración 2 Practica Curso de Capacitación de Sub Oficiales en el Grado De Comando III-03-2019

de Comayagua, siendo esta la única en Honduras, continuando con un periodo de especialización en las diferentes Bases Aéreas, posteriormente en la Escuela de Capacitación de Sub Oficiales de la FAH, de acuerdo a su grado, se profesionalizan en las técnicas y métodos de liderazgo, supervisión, inspección y administración de recursos, su buen trabajo determina la legítima y seguras operaciones aéreas que se llevan a cabo a nivel nacional e internacional, cumpliendo diversas misiones. En la FAH estos héroes silenciosos son los que realizan las inspecciones periódicas en cada aeronave, las que van desde 25 hasta 1500 horas como parte del mantenimiento preventivo obligatorio exigido por el fabricante de la aeronave.

En estos procesos técnicos, se contemplan la lubricación del rotor principal de cola, si es helicóptero, o tren de aterrizaje si es avión, se analizan muestras de aceite, así como el cambio de componentes si es necesario; y para un mejor control todos estos trabajos son realizados con un número de registro, una vez concluido el riguroso trabajo en la FAH se tiene por norma y tradición efectuar un vuelo de prueba, esta es la etapa final donde se

evalúa el minucioso trabajo efectuado en tierra y esto es gracias a los técnicos, quienes dentro de las Fuerzas Armadas, son la categoría de Sub Oficiales. (UAEAC, 1999)

Ilustración 3 Practica Curso de Capacitación de Sub Oficiales en el Grado De Comando III-03-2019

En conclusión, la gran labor que ha venido desarrollando el personal de mantenimiento de aviones de la Fuerza Aérea Hondureña, cuna de relevantes hechos históricos de la vida nacional, trasciende las fronteras y desde luego esto debe ser orgullo para la nación. Quienes además de llevar a cabo trabajos en tierra, muchos de ellos forman parte de las valientes tripulaciones de vuelo, en los helicópteros y aviones de transporte; para ellos dedicamos estos renglones, ya que en sus manos está la seguridad de las personas que a diario viajan en las aeronaves militares.

Bibliografía

Ferreira, D. (30 de Enero de 2019). *lalecturamuevedecimi.blogspot.com*. Obtenido de
lalecturamuevedecimi.blogspot.com:

<https://lalecturamuevedecimo.blogspot.com/2014/08/14ava-s-tecnologia.html>

Martinez, R. (23 de Septiembre de 2013). *historiadelaaviacionenhonduras.hn*. Obtenido de
historiadelaaviacionenhonduras.hn: www.historiadelaaviacionenhonduras.hn

UAEAC. (1999). *Guía para el Inspector de Aeronavegabilidad*. Medellín: UAEAC.

Wether, , W., & Davis, K. (1982). *Dirección de personal y recurso humano*. México: Editorial McGraaw Hill.